

**ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА)**

**THE EFFECT OF E-CIGARETTES ON THE INCIDENCE OF
RESPIRATORY INFECTIONS (USING THE EXAMPLE OF MEDICAL
UNIVERSITY STUDENTS)**

КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ,

Ижевская государственная медицинская академия.

ГОЛОВИЗНИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ТОЛМАЧЕВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, доцент,

Ижевская государственная медицинская академия.

KOZLOV ALEXANDER ANDREEVICH,

Izhevsk State Medical Academy.

GOLOVIZNINA KSENIA NIKOLAEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

TOLMACHEV DENIS ANATOLYEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье представлены результаты исследования влияния электронных сигарет на заболеваемость студентов острыми респираторными инфекциями. Исследование проведено на базе Ижевской государственной медицинской академии (N=116). Выявлено, что студенты, курящие электронные сигареты, чаще некурящих сталкиваются с острыми респираторными инфекциями, а также чаще сталкиваются с осложнениями их течения. На основе полученных данных сформулированы рекомендации, направленные на снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди курящих студентов.

The article presents the results of a study of the effect of electronic cigarettes on the incidence of acute respiratory infections among students. The study was conducted on the basis of the Izhevsk State Medical Academy (N=116). It was revealed that students who smoke electronic cigarettes are more likely than non-smokers to face acute respiratory infections, as well as more likely to face complications of their course. Based on the data obtained, recommendations aimed at reducing the incidence of acute respiratory infections among smoking students are formulated.

Ключевые слова: *электронные сигареты, курение, респираторные инфекции, студенты-медики, некурящие.*

Key words: *electronic cigarettes, smoking, respiratory infections, medical students, non-smokers.*

В последние годы электронные сигареты стали популярными среди молодежи, в том числе студентов медицинских вузов [1]. Исследования показывают, что использование этих устройств может способствовать увеличению заболеваемости респираторными инфекциями, хронизацию острых процессов, а также общее ухудшение самочувствия [2-6]. Никотин и другие химические вещества, содержащиеся в паре, оказывают негативное влияние на легочную функцию и иммунный ответ организма.

Электронные сигареты могут вызывать воспаление дыхательных путей, что, в свою очередь, делает студентов более уязвимыми к вирусным и бактериальным инфекциям, повышаются риски осложнений, а также отмечается общее ухудшение самочувствия. Кроме того, учащиеся, использующие электронные сигареты, зачастую имеют более низкий уровень осведомленности о правилах профилактики инфекционных заболеваний и могут не соблюдать меры предосторожности, что также увеличивает риск заражения [3; 5; 6].

Важно отметить, что студенты медицинских вузов, являясь будущими специалистами, должны быть осведомлены о последствиях своего выбора и воздействии электронных сигарет на здоровье. Образовательные программы и кампании по информированию могут способствовать снижению распространенности «вейпинга» среди студентов и повышению общего уровня здоровья в образовательной среде [6].

С целью изучения влияния электронных сигарет на заболеваемость острыми респираторными инфекциями в июне-июле 2024 года был проведен пилотажный опрос студентов. В целях реализации пробного эмпирического исследования опрашивались студенты 4 курса медицинского вуза. В опросе приняли участие 116 студентов-медиков Ижевской Государственной Медицинской Академии (ИГМА). Выборка серийная, сплошной опрос внутри серий. Результаты опроса предоставляют информацию о соотношении курящих и некурящих электронных сигареты студентов, частоте их заболеваемости респираторными инфекциями, а также о доле студентов, испытывающих ощущения плохого самочувствия.

Среди опрошенных студентов 38.8% являются потребителями различного рода никотинсодержащей продукции, 34.5% пользуются именно электронными сигаретами, то есть доля потребителей электронных сигарет среди курящих студентов составляет 88.8% (Рис. 1).

Рис. 1. Соотношение курящих и некурящих студентов

Среди опрошенных студентов 75.7% обращались за медицинской помощью в ЛПУ по поводу острых респираторных инфекций в течение последнего года, среди которых 66.6%

обращались 1-3 раза, 27.3% обращались 3-5 раз, 5.9% больше 5 раз. Причем, среди курящих студентов только 67.7% обращались до 3 раз, 22.6% – 3-5 раз, а 9.7% – больше 5 раз. Среди некурящих студентов доля, обращавшихся до 3 раз составила 66.03%, 3-5 раз – 30.2% и больше 5 раз – 3.7% (Рис. 2).

Рис. 2. Частота заболеваемости студентов острыми инфекциями дыхательных путей

Также среди опрошенных студентов встречались случаи осложнений острых респираторных инфекций: со стороны верхних дыхательных путей (хронические риниты, тонзиллиты и синуситы) – среди курящих студентов в 11.8% случаев, среди некурящих в 7.5%. Со стороны нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) – среди курящих студентов в 6.5% случаев, среди некурящих – 2.2% (Рис. 3).

Рис. 3. Частота возникновения осложнений в течении ОРВИ среди студентов

Помимо заболеваемости респираторными инфекциями была исследована частота возникновения ощущения плохого самочувствия или недомогания (головокружение, слабость, апатия), которое респонденты не могут связать с проявлениями какого-либо заболевания, среди студентов. Среди курящих студентов подобные симптомы испытывают 95% респондентов, причем 47.4% испытывают их 1 раз в неделю или реже, 31.6% – 2-3 раза в неделю, 21.0% – почти каждый день. Среди некурящих студентов о подобных симптомах сообщают 97.1% опрошенных, причем 66.6% испытывают их 1 раз в неделю или реже, 27.5% – 2-3 раза в неделю, 5.8% – почти каждый день (Рис. 4).

Рис. 4. Частота возникновения ощущения недомогания среди студентов

На основе полученных в ходе опроса данных можно сделать вывод, что студенты, курящие электронные сигареты, чаще некурящих сталкиваются с острыми респираторными инфекциями, а также чаще сталкиваются с осложнениями их течения. Из этого можно сделать вывод, что курение электронных сигарет негативно сказывается на заболеваемости студентов. Помимо этого, курящие студенты чаще сообщают об плохом самочувствии или недомоганиях, что также говорит о негативном влиянии курения электронных сигарет на здоровье студентов.

Чтобы снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди курящих студентов рекомендуется придерживаться направлений медико-социальной профилактики, в рамках которых в будущем можно сформировать рекомендации. Во-первых, отказаться от курения каких-либо сигарет или иной никотинсодержащей продукции. Во-вторых, придерживаться строгой негативной позиции по отношению к курению, а также мотивировать товарищей к отказу курения (для некурящих студентов). В-третьих, проводить среди студентов санитарно-просветительскую работу о вреде курения, пользе отказа от него и способов отказа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева Е.И. Электронные сигареты: мифы и реальность // Мировая экономика и международные отношения. 2021. Т. 65. № 1. С. 112-118.
2. Головина Т.П. Респираторные инфекции и их связь с курением // Российский медицинский журнал. 2019. № 7. С. 87-90.
3. Дьяченко А.С. Исследование факторов риска заболеваний дыхательных путей у студентов // Вестник науки и образования. 2022. № 4. С. 66-70.
4. Жуков И.А. Влияние электронных сигарет на здоровье молодежи // Научный вестник. 2020. Т. 18. № 3. С. 92-96.
5. Зайцева Л.Е. Профилактика респираторных заболеваний у студентов // Здоровье и медицина. 2020. № 5. С. 54-58.
6. Лебедева С.Н. Заболеваемость респираторными инфекциями в условиях пандемии // Русский медицинский журнал. 2021. № 6. С. 75-80.

© Козлов А.А., Головизнина К.Н., Толмачев Д.А., 2024.